

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Adoración de los Magos

[Maestro de la Leyenda de Santa Catalina](#) (Activo en Bruselas en el último cuarto del siglo XV)

Nº inventario: 326 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: a. de 1495

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: pintura flamenca

Dimensiones: 160 x 107 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Adoración de los Reyes Magos](#)

Procedencia: [Cartuja de Miraflores](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Iglesia de la Santa Cruz \(Heiligkreuzkirche\)](#) (Binningen, Suiza)

Historia del objeto

Esta escena es una de las cinco que conformaban el tríptico de la *Adoración de los Magos* que presidió el altar del lado de la Epístola del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores, en Burgos. Este tríptico debió de ser desmantelado con anterioridad a la fabricación en 1659 de los actuales retablos barrocos de este espacio. Cuando Antonio Ponz visitó la cartuja en el siglo XVIII, señaló que, en el retablo del lado de la Epístola, se conservaban solo tres pinturas antiguas “en muy mal estado”. En efecto, para entonces la tabla central había sido sustituida por una copia del siglo XVII, anterior al retablo barroco (la tabla original, deteriorada, se colocó en una celda y, a partir de 1781, en la celda prioral), y es muy posible que, de las cuatro escenas de las tablas laterales, una se encontrase entonces en el reverso del ático, mirando hacia el coro de los monjes, por lo que pudo pasar desapercibida para Ponz. De esta manera, su reseña de solo tres pinturas antiguas sería correcta. El erudito castellanense proporcionó, además, un dato de la máxima relevancia sobre el conjunto pictórico original: “su costo ascendió a veinte y seis mil ochocientos y diez maravedís”. Este dato se relaciona con otro extraído de la documentación antigua del monasterio que dice lo siguiente: “1495: Se trajo de Flandes el quadro de la adoración de los Reyes, y se colocó en el Altar del coro de los Conversos. Costó 26.800 y 10 mrs.”. Con esta información, Didier Martens, en un trabajo publicado en 2001, pudo identificar brillantemente el conjunto, cuya pista se había perdido tras la Guerra de la Independencia, con un tríptico obra del anónimo bruselense denominado convencionalmente

Maestro de la Leyenda de Santa Catalina que, a falta de una escena, había sido reconstruido por Christiane Deroubaix en 1978-79 (la escena restante fue identificada por Constanza Negrín Delgado en 1995).

El tríptico de la *Adoración de los Magos* del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores es, por lo tanto, una obra flamenca de importación, encargada, a buen seguro, ex *professo* por la reina Isabel la Católica, que llegó a Burgos en 1495, siendo instalado en el coro de los legos de la cartuja de Miraflores. Si bien las fuentes históricas lo sitúan en el altar del lado de la Epístola de este espacio, Martens piensa, basándose en el estudio de la luz de este tríptico y de su *pendant* el tríptico del *Bautismo de Cristo* de Juan de Flandes (para el que el tríptico que ahora nos ocupa sirvió de modelo), que el tríptico de la *Adoración de los Magos* estuvo inicialmente en el altar del lado del Evangelio.

De sus cinco composiciones (una grande en el panel central, que es la que confiere su nombre al tríptico, y dos superpuestas en cada uno de los dos paneles laterales), cuatro se conservan en museos e instituciones de Italia ([Anunciación y Presentación de Cristo en el Templo](#)), de Bélgica ([Nacimiento de Cristo](#)) y de Suiza ([Adoración de los Magos](#)) y solo una (*Huida a Egipto*) se conserva en una colección privada española de Las Palmas de Gran Canaria. Si bien el conjunto no se menciona entre las obras de la cartuja de Miraflores expoliadas por el general Darmagnac en 1810, en el contexto de la Guerra de la Independencia, el hecho de que al menos tres de ellas estén documentadas en Francia en el siglo XIX, seguramente desde fechas tempranas, invita a pensar que este general fue el responsable de su salida de España.

En cualquier caso, con respecto a la *Adoración de los Magos* no se tienen noticias con anterioridad a su aparición en el mercado de arte de los Países Bajos a mediados del siglo XX. En 1951 fue vendida por la firma Mak van Waay, de Ámsterdam, y, según el registro de la obra en [RKD Research](#), habría pasado, asimismo, por las manos de la firma Frederik Muller & Co. (la otra firma de referencia del mercado de arte de Ámsterdam). Su comprador fue un coleccionista suizo, probablemente Carl Nathan-Rupp, que, en los años posteriores, consta como su propietario. Carl Nathan-Rupp, un banquero alemán asentado en Basilea que había adquirido la nacionalidad suiza, es más recordado por su faceta de coleccionista de relojes (a su muerte en 1980, su colección de relojes fue donada al Historisches Museum Basel). Desconocemos si fue por voluntad suya que la tabla de la *Adoración de los Magos* procedente de la cartuja de Miraflores acabó en la Heiligkreuzkirche de Binningen (cantón de Basilea-Campiña), una iglesia católica de esta localidad de la aglomeración urbana de Basilea: allí se la puede ver a la izquierda de la embocadura de la capilla mayor.

Disperso desde el siglo XIX, en 2009 todos los fragmentos del conjunto fueron reunidos de nuevo temporalmente en una exposición en M Leuven, el museo de Lovaina.

Descripción

La escena de la *Adoración de los Magos* presidía el tríptico, constituyendo su tabla central, tal y como lo ponen de manifiesto sus dimensiones y la deuda de este tríptico para con el famoso tríptico de la *Adoración de los Magos* de Rogier van der Weyden procedente de la iglesia de St. Kolumba de Colonia, conservado en la [Alte Pinakothek](#) de Múnich.

Si, en general, todas las escenas del tríptico pintado por el Maestro de la Leyenda de Santa Catalina para la cartuja de Miraflores de Burgos manifiestan una profunda deuda para con Rogier Van der Weyden, en el caso de la escena titular cabría hablar, incluso, de copia de su homóloga pintada para la iglesia de St. Kolumba de Colonia. En efecto, las diferencias para con el modelo son mínimas y son, sobre todo, el resultado del formato más estrecho del panel de Burgos. Las únicas diferencias significativas son la ausencia del donante representado en el extremo de la izquierda en el panel de Colonia, la ausencia del gran edificio representado en el extremo de la

derecha en el panel de Colonia y, quizás la más importante, la ausencia del Crucifijo que Rogier Van der Weyden colocó, en una posición central, en la ruinosa arquitectura que da cobijo a la Sagrada Familia y a sus ilustres visitantes, referencia a la futura pasión de Cristo. Difiere, asimismo, el paisaje que se ve a través de esta arquitectura, que en el modelo es de carácter mixto, rural y urbano, y en la copia es más netamente urbano.

En todo caso, los cuarenta años transcurridos entre la realización del tríptico de Colonia y la realización del tríptico de Burgos se manifestarían, según Didier Martens, en las fisonomías de los personajes, en las que el estudioso belga propone reconocer una serie de criptorretratos relevantes en el contexto geoestratégico de finales del siglo XV, especialmente desde el punto de vista de la política matrimonial de los Reyes Católicos que se concretó en la embajada de Francisco de Rojas de 1493 que negoció las bodas del príncipe de Asturias Juan y de la infanta Juana con la archiduquesa María y con el archiduque Felipe, hijos del rey de romanos llamado a convertirse en emperador Maximiliano I. Así, el rey arrodillado sería el emperador Federico III (fallecido en 1493), padre de Maximiliano I, que representaría la ascendencia austriaca e imperial; el siguiente sería el duque de Borgoña Carlos el Temerario (fallecido en 1477), suegro de Maximiliano I, que representaría la ascendencia borgoñona; el siguiente sería el propio Maximiliano I, llamado a convertirse en consuegro de los Reyes Católicos, y, finalmente, el paje que le tiende una copa sería el archiduque de Austria y duque de Borgoña Felipe, hijo de Maximiliano I, que habría de convertirse en marido de la infanta Juana (y, finalmente, en rey de Castilla: Felipe I el Hermoso).

Ubicaciones

- **1990**

IGLESIA

[Iglesia de la Santa Cruz \(Heiligkreuzkirche\), Binningen \(Suiza\)](#)

- **1951 - 1980**

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección Nathan-Rupp, Basilea \(Suiza\)](#)

- **1950 - 1951**

CASA DE SUBASTAS

[Mak van Waay, Ámsterdam \(Países Bajos\)](#)

- **Fecha desconocida**

CASA DE SUBASTAS

[Frederik Muller & Co., Ámsterdam \(Países Bajos\)](#)

- **1810 - mediados del s.XIX**

EXPOLIO

[Jean Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(Francia\)](#)

- **1495 - 1810**

MONASTERIO

[Cartuja de Miraflores, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- DEROUBAIX, Christiane (1978): "Un triptyque du Maître de la Légende de Sainte Catherine (Pieter

van der Weyden ?) reconstitué", *Bulletin de l'Institut royal du Patrimoine artistique*, vol. 17, pp. 153-174.

- MARTENS, Didier (2010): *Peinture flamande et goût ibérique aux XVème et XVIème siècles*, Le Livre Timperman, Bruselas, pp. 37-39, il. 13.
- MARTENS, Didier (2001): "Identificación del 'quadro' flamenco de la Adoración de los Reyes, antiguamente en la cartuja de Miraflores", *VV.AA.: Actas del Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la escultura de su época (Burgos, 1999)*, Institución Fernán González y Caja de Burgos, Burgos, pp. 71-89.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España*, vol. XII, Joaquín Ibarra, Madrid, p. 56.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

Adoration of the Magi

[Maestro de la Leyenda de Santa Catalina](#) (Active in Brussels in the last quarter of the 15th century)

Inventory number: 326 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: a. de 1495

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Early Netherlandish painting

Dimensions: 62.99 x 42.13 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Adoración de los Reyes Magos](#)

Provenance: [Miraflores Charterhouse](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Church of the Holy Cross \(Heiligkreuzkirche\)](#) (Binningen, Switzerland)

Object History

This scene is one of the five that made up the triptych of the *Adoration of the Magi* that presided over the south altar of the lay brothers' choir of the church of the Carthusian monastery of Miraflores, in Burgos. This triptych must have been dismantled before the current Baroque altarpieces of this space were made in 1659. When Antonio Ponz visited the Carthusian monastery in the 18th century, he pointed out that, in the altarpiece on the south side, only three old paintings were preserved "en muy mal estado" (in very bad condition). Indeed, by then the central panel had been replaced by a 17th century copy, previous to the Baroque altarpiece (the original panel, deteriorated, was placed in a cell and, from 1781, in the prior's cell), and it is quite possible that, of the four scenes on the side panels, one was by then on the back of the attic, facing the monks' choir, so it may have gone unnoticed by Ponz. Thus, his account of only three ancient paintings would be correct. The scholar from Castellón also provided a piece of information of the utmost relevance about the original pictorial ensemble: "su costo ascendió a veinte y seis mil ochocientos y diez maravedís" (its cost amounted to twenty-six thousand eight hundred and ten *maravedís*). This data is related to another extracted from the old documentation of the monastery that says the following: "1495: Se trajo de Flandes el quadro de la adoración de los Reyes, y se colocó en el Altar del coro de los Conversos. Costó 26.800 y 10 mrs." (1495: The

painting of the adoration of the Kings was brought from Flanders, and it was placed in the Altar of the choir of the Converts. It cost 26,800 and 10 *mrs.*). With this information, Didier Martens, in a work published in 2001, was able to brilliantly identify the ensemble, whose track had been lost after the War of Independence, with a triptych by the anonymous Brussels artist conventionally called Master of the Legend of Saint Catherine, which, in the absence of a scene, had been reconstructed by Christiane Deroubaix in 1978-79 (the remaining scene was identified by Constanza Negrín Delgado in 1995).

The triptych of the *Adoration of the Magi* from the lay brothers' choir of the church of the Carthusian monastery of Miraflores is, therefore, an imported Early Netherlandish work, probably commissioned *ex professo* by Queen Isabella the Catholic, which arrived in Burgos in 1495 and was installed in the lay brothers' choir of the Carthusian monastery of Miraflores. Although the historical sources place it on the altar on the south side of this space, Martens thinks, based on the study of the light of this triptych and its *pendant*, the triptych of the *Baptism of Christ* by Juan de Flandes (for which the triptych we are now dealing with served as a model), that the triptych of the *Adoration of the Magi* was initially on the altar on the north side.

Of its five compositions (one large one in the central panel, which is the one that confers the triptych its name, and two superimposed on each of the two side panels), four are preserved in museums and institutions in Italy ([Annunciation and Presentation of Christ in the Temple](#)), Belgium ([Nativity of Christ](#)) and Switzerland ([Adoration of the Magi](#)) and only one (*Flight into Egypt*) is preserved in a private Spanish collection in Las Palmas de Gran Canaria. Although the ensemble is not mentioned among the works of the Carthusian monastery of Miraflores plundered by General Darmagnac in 1810, in the context of the War of Independence, the fact that at least three of them are documented in France in the 19th century, probably from early dates, invites us to think that this general was responsible for their departure from Spain.

In any case, with respect to the *Adoration of the Magi* there is no news prior to its appearance on the art market in the Netherlands by the middle of the 20th century. In 1951 it was sold by the firm Mak van Waay, Amsterdam, and, according to the entry of the work in [RKD Research](#), it would also have passed through the hands of the firm Frederik Muller & Co (the other firm of reference in the Amsterdam art market). Its buyer was a Swiss collector, probably Carl Nathan-Rupp, who, in later years, is recorded as its owner. Carl Nathan-Rupp, a German banker based in Basel who had acquired Swiss nationality, is best remembered as a watch collector (on his death in 1980, his watch collection was donated to the Historisches Museum Basel). We do not know if it was by his will that the panel of the *Adoration of the Magi* from the Carthusian monastery of Miraflores ended up in the Heiligkreuzkirche of Binningen (canton of Basel-Country), a Catholic church in this town in the Basel conurbation: there it can be seen to the left of the access to the high chapel.

Dispersed since the 19th century, in 2009 all the fragments of the ensemble were temporarily reunited in an exhibition at M Leuven, the Leuven museum.

Description

The scene of the *Adoration of the Magi* presided over the triptych, constituting its central panel, as evidenced by its dimensions and the debt of this triptych to the famous triptych of the *Adoration of the Magi* by Rogier van der Weyden from the church of St. Kolumba in Cologne, preserved in the [Alte Pinakothek](#) in Munich.

If, in general, all the scenes of the triptych painted by the Master of the Legend of Saint Catherine for the Carthusian monastery of Miraflores in Burgos show a deep debt to Rogier van der Weyden, in the case of the title scene we could even speak of a copy of its counterpart painted for the church of St. Kolumba in Cologne. In fact, the differences with the model are minimal and

are, above all, the result of the narrower format of the Burgos panel. The only significant differences are the absence of the donor represented at the far left in the Cologne panel, the absence of the large building represented at the far right in the Cologne panel and, perhaps most importantly, the absence of the Crucifix that Rogier Van der Weyden placed, in a central position, in the ruined architecture that shelters the Holy Family and its illustrious visitors, a reference to the future passion of Christ. The landscape seen through this architecture also differs, as in the model it is of a mixed rural and urban character while in the copy it is more clearly urban.

In any case, according to Didier Martens, the forty years that elapsed between the creation of the Cologne triptych and the creation of the Burgos triptych are manifested in the physiognomies of the characters, in which the Belgian scholar proposes to recognize a series of crypto-portraits relevant in the geostrategic context of the late 15th century, especially from the point of view of the marriage policy of the Catholic Monarchs that took shape in the embassy of Francisco de Rojas in 1493, which negotiated the marriage of the Prince of Asturias Juan and the Infanta Juana with the Archduchess Maria and the Archduke Philip, the children of the King of the Romans who was destined to become Emperor Maximilian I. Thus, the kneeling king would be Emperor Frederick III (d. 1493), father of Maximilian I, who would represent the Austrian and imperial ancestry; the next would be the Duke of Burgundy Charles the Bold (d. 1477), father-in-law of Maximilian I, who would represent the Burgundian ancestry; the next would be Maximilian I himself, called to become the father-in-law of the children of the Catholic Monarchs, and, finally, the page who offers him a cup would be the Archduke of Austria and Duke of Burgundy Philip, son of Maximilian I, who would become the husband of the Infanta Juana (and, finally, King of Castile: Philip I the Fair).

Locations

- **1990**

CHURCH

[Church of the Holy Cross \(Heiligkreuzkirche\), Binningen \(Switzerland\)](#)

- **1951 - 1980**

PRIVATE COLLECTION

[Nathan-Rupp Collection, Basilea \(Switzerland\)](#)

- **1950 - 1951**

AUCTION HOUSE

[Mak van Waay, Amsterdam \(Netherlands\)](#)

- **Unknown date**

AUCTION HOUSE

[Frederik Muller & Co., Amsterdam \(Netherlands\)](#)

- **1810 - Mid XIX**

PLUNDER

[Jean Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(France\)](#)

- **1495 - 1810**

MONASTERY

[Miraflores Charterhouse, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- DEROUBAIX, Christiane (1978): "Un triptyque du Maître de la Légende de Sainte Catherine (Pieter van der Weyden ?) reconstitué", *Bulletin de l'Institut royal du Patrimoine artistique*, vol. 17, pp. 153-174.
- MARTENS, Didier (2010): *Peinture flamande et goût ibérique aux XVème et XVIème siècles*, Le Livre Timperman, Bruselas, pp. 37-39, il. 13.
- MARTENS, Didier (2001): "Identificación del 'quadro' flamenco de la Adoración de los Reyes, antiguamente en la cartuja de Miraflores", *VV.AA.: Actas del Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la escultura de su época (Burgos, 1999)*, Institución Fernán González y Caja de Burgos, Burgos, pp. 71-89.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España*, vol. XII, Joaquín Ibarra, Madrid, p. 56.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

